

COMPATIBILIZAÇÃO DE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE UMA POLIGONAL IMPLANTADA POR TÉCNICAS DE MEDIÇÃO TERRESTRE E ESPACIAL

JANAÍNA ELIZA CARVALHO PEIXOTO CRUZ ¹

JUYARA BEZERRA DE ARAÚJO ¹

ANDREA DE SEIXAS ¹

LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ¹

ISAAC RAMOS JÚNIOR ²

¹Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

²Universidade Federal do Pampa - Campos Itaquí

janaina.peixoto@ufpe.br, juyara.araujo@ufpe.br, andrea.seixas@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br,
isaacramos@unipampa.edu.br

RESUMO – Este trabalho aborda a implantação de poligonal topográfica e geodésica de precisão utilizando estação total e receptores GNSS. Os instrumentos e o processo de medição são levados em consideração na formação da poligonal de curto alcance. Assim, almeja-se compatibilizar os elementos geométricos da poligonal implantada a partir dos valores de coordenadas no Sistema Geodésico Local (SGL) obtidas em cada vértice com os respectivos métodos. Compararam-se os elementos geométricos medidos, tais como: distâncias inclinadas projetadas no plano horizontal, ângulos internos, perímetros e áreas da poligonal formada, utilizando-se uma estação total, com os elementos geométricos obtidos a partir das respectivas coordenadas no SGL dos vértices implantados com receptores GNSS a partir do posicionamento GNSS PPP. A poligonal foi implantada pelas duas técnicas mencionadas, permitindo analisar seus elementos geométricos e calcular as discrepâncias entre eles, após a devida compatibilização das técnicas e sistemas envolvidos. Ressalta-se que apesar da duração de 6 horas de observação GNSS PPP os resultados entre os métodos não foram condizentes, pois, observou-se a ocorrência de discrepâncias entre os ângulos internos, com máxima de $0^{\circ}38'31,551''$ e mínima de $0^{\circ}02'25,255''$; para as distâncias horizontais, as discrepâncias variaram entre 12,2 cm e 0,3 cm; e a diferença entre as áreas obtidas foi de 0,302 m².

ABSTRACT – This work addresses the implementation of a precision topographic and geodetic traverse using a total station and GNSS receivers. The instruments and the measurement process are taken into account in the formation of the short-range traverse. Thus, the aim is to reconcile the geometric elements of the traverse created using the Local Geodetic System (LGS) coordinate values obtained at each vertex with the respective methods. The measured geometric elements, such as inclined distances projected onto the horizontal plane, internal angles, perimeters, and areas of the traverse created using a total station, were compared with the geometric elements obtained from the respective LGS coordinates of the vertices implemented with GNSS receivers using GNSS PPP positioning. The traverse was implemented using both techniques mentioned above, allowing the analysis of its geometric elements and the calculation of discrepancies between them, after due compatibility of the techniques and systems involved. It should be noted that despite the 6-hour GNSS PPP observation duration, the results between the methods were not consistent, as discrepancies were observed between the internal angles, with a maximum of $0^{\circ}38'31.551''$ and a minimum of $0^{\circ}02'25.255''$; for the horizontal distances, the discrepancies varied between 12.2 cm and 0.3 cm; and the difference between the areas obtained was 0.302 m².

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho trata da implantação de uma poligonal topográfica e geodésica de alta precisão, utilizando equipamentos como estação total e receptores GNSS. São considerados tanto os instrumentos de medição quanto os procedimentos adotados na execução da poligonal de curta extensão. O objetivo é compatibilizar os elementos geométricos da poligonal obtida, com base nas coordenadas determinadas em cada vértice dentro do Sistema Geodésico Local (SGL), com os métodos utilizados. Para isso, compara-se os dados geométricos medidos — como distâncias horizontais obtidas pela estação total, ângulos internos, perímetros e áreas da poligonal — com os elementos calculados a partir das coordenadas obtidas com receptores GNSS nos vértices implantados.

Para a compatibilização entre as técnicas utilizadas é necessário transformar as coordenadas geocêntricas obtidas com o GNSS com a utilização dos receptores, em coordenadas geodésicas locais, utilizando-se para isso uma conversão geodésica. Além disso, é necessário também georreferenciar a poligonal implantada com estação total para o mesmo Sistema Geodésico Local definido na área do levantamento.

O uso combinado da estação total e dos receptores GNSS é essencial para a comparação dos resultados obtidos em ambos levantamentos e minimização de erros sistemáticos, pois enquanto a estação total traz medições precisas de ângulos e distâncias em áreas com visibilidade direta, o GNSS traz coordenadas precisas sem a necessidade de visada entre os pontos, sendo útil em levantamentos de grande escala e em locais de difícil acesso.

Também são usadas para as redes topográficas de precisão informações georreferenciadas que estão associadas a um sistema de coordenadas terrestres. Segundo Anciães e Oliveira (p.86, 2003) “A posição dessas informações é determinada com o suporte das Redes Geodésicas, que correspondem à materialização dos Sistemas Geodésicos”.

O método das direções de acordo com a NBR 13133 (1994) é utilizado com o uso da estação total nas medições de ângulos verticais, horizontais e distâncias. Esse método consiste na observação de “n” séries de leitura conjugadas em cada ponto escolhido, na posição direta (PD) e posição indireta (PI). No fim das medições e após a coleta de todos os dados, iniciam-se os cálculos para obter as médias das observações a partir das séries levantadas. Esse método minimiza erros de eixos instrumentais e excentricidade.

A poligonação é um método de determinação de coordenadas, em que os vértices do polígono é implantado sucessivamente, considerando um alinhamento ré e um alinhamento vante, quando executada com uma estação total. Para o levantamento da poligonal, devem ser medidos os ângulos, que podem ser internos, externos ou de deflexão, assim como os comprimentos dos alinhamentos formados. A poligonal pode ser aberta, fechada ou enquadrada (Silva e Seganti, 2023). Para o respectivo trabalho foi utilizada a poligonal fechada. O método da poligonação pode ser executado com o método da centragem forçada. Este garante uma centragem, a qual não deve se modificar durante o procedimento de medição, de modo que durante as medições de poligonação, o taqueômetro ou Estação Total, ou o distanciômetro, os prismas e os sinalizadores de alvos possam ser trocados uns com os outros, permanecendo as respectivas bases nivelantes fixadas aos dispositivos de centragem, os quais permanecem fixos sobre o vértice topográfico até que as medições sejam finalizadas, garantindo uma precisão de centragem de 0,03 a 0,1mm (Araújo et al. 2012 apud Kahmen, 2006).

O método de posicionamento GNSS PPP é um dos métodos utilizados na coleta de dados. É necessário um receptor, onde o mesmo é instalado no vértice que se deseja determinar a sua posição geodésica. Durante a coleta o receptor fica fixo no ponto por um tempo entre 30 minutos a várias horas de acordo com a necessidade do trabalho a ser realizado (Monico, 2008).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A seguir serão apresentados: a área de estudo, os recursos tecnológicos e os métodos empregados.

2.1 Área de estudo

O trabalho foi realizado na rede geodésica do Laboratório de Topografia (LATOP) e do Laboratório de Metrologia de Posicionamento Espacial (LAMEP) nas imediações da fachada de calibração de câmera de pequeno formato e aplicação de métodos geodésicos de monitoramento de estrutura da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco Campus Recife. As medições foram realizadas nos quatro pilares com centragem fixa, sendo eles, intervisíveis entre si. A Figura 1 ilustra em vista aérea a área dos experimentos realizados.

Figura 1 – Área de Estudo - Campus Joaquim Amazonas – UFPE

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Recursos tecnológicos

2.2.1 Estação total geodetic GD2i

Os recursos utilizados no trabalho contaram com o uso de uma estação total Geodetic GD2i, como mostra a Figura 2a. A leitura com prisma, como mostra a Figura 2b, tem precisão linear de $\pm(2\text{mm} + 2\text{ppm} \cdot D)$ e sem o prisma de $\pm(5\text{mm} + 2\text{ppm} \cdot D)$. A precisão da medição angular especificada no equipamento é de $\pm 2''$. O equipamento mede uma distância de até 5km com um prisma (CPEtecnologia, 2025).

Figura 2a – Estação Total Marca: Geodetic / Modelo: GD2i (à esquerda) e Figura 2b - Base Nivelante GD2i e Prismas Fixados no pilar E3 (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

2.2.2 Receptores GNSS

Foram utilizados dois receptores GNSS i50 CHC, como mostra a Figura 3a. Trata-se de equipamentos de dimensões reduzidas e especificações para operação em condições adversas, com tecnologia RTK Full GNSS e rastreamento de múltiplos sistemas (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS). Possuem 624 canais, garantindo maior confiabilidade e precisão nas medições, com precisão horizontal de $3\text{ mm} + 0,5\text{ ppm} \times D$ e vertical de $5\text{ mm} + 0,5$

ppm \times D (CHCNAV, 2025). Também foi utilizado o receptor Hiper V da Topcon, conforme ilustrado na Figura 3b. Este modelo conta com 226 canais para rastreamento das constelações GPS e GLONASS nas portadoras L1, L2, L2C e SBAS, com precisão horizontal de 3 mm + 1 ppm \times D e vertical de 15 mm + 1 ppm \times D (Topcon, 2025).

2.2.3 Software e serviços

Para o processamento dos dados obtidos com a estação total foi utilizado o software AstGeoTop (Garnés, 2025). O software é um recurso com funcionalidades adequadas para cálculos topográficos. Ele conta com módulos que podem ser aplicados de acordo com o método de levantamento escolhido e para o processamento dos dados obtidos com os receptores GNSS foi utilizado o serviço de processamento PPP do IBGE.(IBGE, 2025).

2.3 Métodos

A Figura 4 representa os procedimentos deste trabalho. O trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira para a realização do levantamento topográfico com estação total usando o método da poligonação utilizando o método das direções para a coleta dos dados e realizando-se 3 séries de observações conjugadas PD e PI. Em seguida a poligonal implantada foi processada no módulo de Levantamento Planialtimétrico do software AstGeoTop, georreferenciada para o SGL e após o georreferenciamento a poligonal foi reprocessada no módulo de Levantamento Planimétrico, utilizando-se o Método dos Mínimos Quadrados no modelo paramétrico. A partir das coordenadas dos vértices da poligonal determinados, calculou-se os elementos geométricos a partir das coordenadas ajustadas. E a segunda etapa para o levantamento geodésico com receptores GNSS e o emprego do método de posicionamento geodésico Por Ponto Preciso (PPP) com um rastreamento de 6h. Em seguida as coordenadas geodésicas foram convertidas para coordenadas no SGL, utilizando-se o módulo de Transformação de Coordenadas do software AstGeoTop e determinados também os elementos geométricos a partir das coordenadas convertidas. Por último, após a compatibilização, os elementos geométricos determinados a partir das duas técnicas de medição foram comparados, determinando-se as discrepâncias entre eles.

Figura 4 - Fluxograma de procedimento.

Fonte: Os autores (2025).

2.3.1 Levantamento topográfico e processamento dos dados

As observações 3D com estação total e prisma foram realizadas pelo método das direções com observações conjugadas PD e PI, em um polígono de 4 vértices, reajustando-se em caminhamento anti-horário e 3 séries de observações em ângulos de 0 graus, 60 graus e 120 graus. Inicialmente, a estação total foi posicionada no pilar E1, enquanto os outros 3 pilares receberam primas como alvos de medição. A primeira etapa consistiu na medição com o equipamento ajustado para 0°, realizando a leitura nos três prismas nos pilares (E4, E3, E2) no sentido da esquerda para a direita. Em seguida, a estação total foi girada 180° no sentido contrário e as leituras foram repetidas agora no sentido da direita para a esquerda nos prismas posicionados nos pilares (E2, E3, E4). Após essa leitura o mesmo procedimento foi realizado com o equipamento ajustado para os ângulos de 60° e 120°. As demais estações foram posicionadas sucessivamente sobre os demais pilares (E2, E3 e E4), seguindo o mesmo processo de medição descrito para o pilar E1. A Figura 5 mostra a estação total instalada nos 4 vértices.

Figura 5 - Estação total instalada nos pilares E1, E2, E3 e E4.

Fonte: Os autores (2025).

O primeiro módulo do software AstGeoTop utilizado foi o Módulo de “Cálculo de Ângulos Horizontais e Zenitais Versão 2012.06.08” para averiguação das observações das direções horizontais e ângulos verticais. O segundo módulo foi Módulo “Planialtimetria© Versão 2013.04.25” e o terceiro módulo foi “Lev.Planimétrico©Versão 2012.11.11” para processamento das coordenadas dos vértices da rede pelo método da poligonação. No módulo Levantamento Planialtimétrico e utilizando-se os comandos de georreferenciamento do módulo, calculou-se a poligonal no SGL e depois introduziu-se os dados da poligonal planimétrica levantada no módulo Levantamento planimétrico, recalculando-se as coordenadas utilizando o Método dos Mínimos Quadrados. Após isso, utilizou-se o módulo

“Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias” e determinou-se os elementos geométricos da poligonal implantada com a estação total.

2.3.2 Levantamento geodésico e processamento dos dados

Foram utilizados 4 receptores GNSS posicionados nos pilares estabelecidos como (E1, E2, E3, E4) por um período de aproximadamente 6 horas, garantindo um rastreamento contínuo dos sinais de satélite, como mostra a Figura 6. O método utilizado foi o absoluto Posicionamento Por Ponto Preciso (PPP), utilizando-se o software do IBGE. Após a coleta, extraíram-se os dados através do cartão de memória da parte interna dos receptores. A demonstração da posição dos receptores nos pilares E1, E2, E3 e E4 está ilustrada na Figura 6. Após o cálculo das coordenadas geodésicas, as mesmas foram convertidas para coordenadas no SGL, utilizando-se o módulo de Transformação de coordenadas do software AstGeoTop e a partir destas foram determinados os elementos geométricos da poligonal formada, utilizando-se o módulo “Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias”.

Figura 6 - Receptores GNSS instalados nos pilares.

Fonte: Os autores (2025).

3. ANÁLISE E DISCUSSÕES

A seguir são apresentadas as coordenadas finais dos vértices da poligonal obtidas no levantamento topográfico com o uso da estação total e no levantamento geodésico com o uso dos receptores GNSS.

3.1 Levantamento topográfico – coordenadas finais

As Tabelas 1 e 2 apresentam a planilha de poligonação, observa-se que o erro angular foi de - 1’30,8” e que o erro das projeções em X foi de 0,0030m e o erro das projeções em Y foi de 0,0004m. O erro de fechamento angular da poligonal de acordo com a NBR 13133 (2021) corresponde a classe de poligonal do tipo IIIP. O alcance curto da poligonal levantada com lados mínimo de 3,311 m e máximo de 9,860 m contribuiu para o valor elevado do erro angular, uma vez que é mais difícil colimar manualmente a cruz filar no centro do prisma. No caso de uma estação total robotizada o processo de colimação seria realizado automaticamente o que poderia reduzir o erro de fechamento angular. Neste trabalho foram realizadas 3 (três) séries de observação PD e PI atingindo uma precisão angular média, no entanto isso não foi suficiente para obter uma classificação melhor do que IIIP.

Tabela 1 - Planilha Topográfica de Cálculo Analítico - Poligonal Fechada

Est.	P. Vis.	Ângulo	Distância	Azimute	Coord. Parciais		Coord. Totais Tridimensionais		
					X	Y	X	Y	H
E1	E2	124°03'34,7"	5,366	219°35'22,5"	-3,4197	-4,1352	149680,0946	249590,1726	4,9180
E2	E3	54°52'05,7"	9,860	94°27'28,2"	9,8302	-0,7664	149676,6749	249586,0374	4,9400
E3	E4	51°22'14,3"	5,541	325°49'42,5"	-3,1122	4,5844	149686,5051	249585,2710	4,9530
E4	E1	129°40'34,5"	3,311	275°30'17,0"	-3,2952	0,3176	149683,3929	249589,8554	4,9740

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Tabela 2 – Dados Finais.

S.ang	359°58'29,2"
Ex	0,0030
Ey	0,0004

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

A partir dos dados levantados em 3D foram introduzidos no software AstGeoTop os dados para o processamento 2D da poligonal pelo Método dos Mínimos Quadrados, obtendo-se as coordenadas dos vértices da poligonal conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 – Parâmetros ajustados Xa, Desvios-padrão e Erro Posicional(1*sigma).

Est.	X (m)	SigmaX (m)	Y (m)	SigmaY (m)	P. Posição (m)
E1	149680,0955	0,0000	249590,1741	0,0000	0,0000
E2	149676,6750	0,0042	249586,0374	0,0051	0,0066
E3	149686,5039	0,0079	249585,2712	0,0055	0,0096
E4	149683,3919	0,0089	249589,8557	0,0010	0,0089

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Foi verificado que o menor desvio para para X foi de 0,0042 na E 2 e para Y foi de 0,0010 na E 4, e o maior desvio padrão para X foi de 0,0089m na E4 e para Y foi de 0,0055m na E3.

3.2 Levantamento geodésico - Método de posicionamento GNSS PPP – Coordenadas Finais

Após o processamento PPP do IBGE, utilizou-se o módulo “Transformações de coordenadas” onde as coordenadas geodésicas da origem topocêntrica foi definida conforme a Tabela 4 e determinaram-se as coordenadas do vértice do polígono no SGL conforme mostra a Tabela 5. Este módulo tem como objetivo apresentar e aplicar, por exemplo, a conversão das coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude geodésica) para coordenadas no Sistema Geodésico Local (SGL). As coordenadas obtidas estão apresentadas, a fim de realizar o cálculo analítico de distâncias, azimutes e áreas conforme os dados da Tabela 5. Por fim, os dados finais de perímetro e área calculada estão disponíveis na Tabela 6.

Tabela 4 - Coordenadas Geodésicas da Origem Topocêntrica.

Sistema	Meridiano Central	(Lat)	(Long)	h	x0	y0
SIRGAS 2000	-34°57'05,45910"	-8°03'03,46970"	-34°57'05,45910"	4,217	150000,000	250000,000

Fonte: Mendonça et al. (2010)

Tabela 5 – Coordenadas Geodésicas SIRGAS2000 época 2000,4 Método GNSS PPP.

Est	V	Latitude(° ' ")	σLat (m)	Longitude(° ' ")	σLong (m)	σPlanimétrico (cm)
E1	E2	-8°03'16,80970"	0,007	-34°57'15,90700"	0,020	0.021
E2	E3	-8°03'16,94450"	0,003	-34°57'16,01870"	0,010	0.010
E3	E4	-8°03'16,96960"	0,002	-34°57'15,69570"	0,006	0.006
E4	E1	-8°03'16,82160"	0,010	-34°57'15,79550"	0,022	0.024

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Tabela 6 - Coordenadas no SGL, Cálculo Analítico de Azimutes, Distância, Fat. Escala e C. Merid.

Est	V	Coord. X (m)	Coord. Y (m)	Azimute(° ' ")	Distância (m)	Fat. Escala	C. Merid. (° ' ")
E1	E2	149680,095	249590,179	219°32'46"	5,371	1,000010876	0°00'23,7"
E2	E3	149676,675	249586,037	94°27'27"	9,920	1,000003590	0°00'02,2"
E3	E4	149686,565	249585,266	326°05'43"	5,479	1,000148539	0°00'01,1"
E4	E1	149683,509	249589,813	276°07'09"	3,434	1,000133697	-0°00'25,2"

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Tabela 6 – Dados finais.

Perímetro	24,204 m
Área	29,00 m ²
ha	0,002900 ha

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Na Tabela 5 foi verificado que o maior σ_{Lat} foi na estação 4 de 1,0 (cm) e o menor σ_{Lat} foi na estação 3 de 0,2 (cm), da mesma forma o maior σ_{Long} foi na estação 4 de 2,2 (cm) e o menor σ_{Long} foi na estação 3 de 0,6 (cm), assim foi observado que as incertezas nas coordenadas geodésicas tem uma precisão centimétrica e milimétrica.

3.3 Coordenadas retangulares para azimutes e distâncias – dados com estação total

Utilizando os dados obtidos com a estação total (Tabela 3), foram calculados os ângulos, azimutes, rumos e coordenadas planas para cada lado da poligonal. Também foram obtidos o perímetro e a área da figura levantada, informações fundamentais para fins cadastrais e projetos topográficos. A partir das coordenadas da Tabela 3 foi utilizado o módulo “Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias”. Este módulo tem como objetivo realizar o cálculo analítico de um polígono topográfico. Os cálculos envolvem determinação de ângulos internos, azimutes, rumos, lados, coordenadas planas (X e Y), área e perímetro de uma propriedade. As Tabelas 7 e 8 indicam os resultados obtidos.

Tabela 7 – Planilha Tipo de Coordenadas: Topocêntricas Geodésicas Locais

Est	Vante	Ângulo	Azimute	Rumo	Distância(m)	X	Y
E1	E2	124°04'08,831"	219°35'10,380"	39°30'19"SW	5,368	149680,0955	249590,1741
E2	E3	54°52'16,292"	94°27'26,672"	85°32'33"SE	9,859	149676,6750	249586,0374
E3	E4	51°22'24,874"	325°49'51,546"	34°10'08"NW	5,541	149686,5039	249585,2712
E4	E1	129°41'10,003"	275°31'01,549"	84°28'58"NW	3,312	149683,3919	249589,8557

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Tabela 8 – Dados Finais.

Perímetro	24,080 m
Área	28,701 m ²
ha	0,0028701

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

3.4 Coordenadas retangulares para azimutes e distâncias – dados com GNSS PPP

Assim como foi feito com os resultados obtidos com a estação total, os resultados das coordenadas geodésicas obtidos via GNSS PPP foram utilizados para converter as coordenadas geodésicas em coordenadas no SGL, e a partir destas determinar os ângulos, azimutes, rumos, distâncias e coordenadas planas. Com base nessas coordenadas, também foram calculados o perímetro e a área do polígono. Essa etapa possibilita a comparação direta entre os métodos. Utilizando-se novamente o módulo “Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias”, introduzindo-se as coordenadas X e Y da Tabela 4 obtidas a partir dos dados GNSS coletados, resultando-se nos valores apresentados nas Tabelas 9 e 10.

Tabela 9 - Cálculos de Ângulos, Azimutes, Rumos, Lados, Área e Perímetro.

Est	Vante	Ângulo	Azimute	Rumo	Distância(m)	X	Y
E1	E2	123°25'37,280"	219°32'45,892"	39°32'46" SW	5,371	149680,095	249590,179
E2	E3	54°54'41,547"	94°27'27,439"	85°32'33" SE	9,920	149676,675	249586,037
E3	E4	51°38'15,599"	326°05'43,038"	33°54'17" NW	5,479	149686,565	249585,266
E4	E1	130°01'25,574"	276°07'08,612"	83°52'51" NW	3,434	149683,509	249589,813

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Tabela 10 – Dados Finais.

Perímetro	24,204 m
Area	29,003 m ²
ha	0,0029003 ha

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

3.5 Comparação dos elementos geométricos da poligonal após a compatibilização dos sistemas de medição

Aqui serão comparados os ângulos internos do polígono, a distância plana, o perímetro e a área conforme a Tabela 11. Apesar de ter tido o maior rigor linear na coleta dos dados com a estação total e comprovado o erro de fechamento nas projeções em X (0,0030 m) e Y (0,0004m), observa-se que o cálculo da poligonal pelo MMQ evidenciou inconsistências angulares, tendo em vista as discrepâncias entre os ângulos internos (1) e (2) do polígono na Tabela 11. Observa-se discrepâncias acentuadas, com máxima de 0°38'31,551" no vértice E1 e mínima de 0°02'25,255" no vértice E4, comprometendo os ângulos internos determinados do polígono levantado com o GNSS PPP. A discrepância máxima e mínima das distâncias foi de 0,122m no segmento E4–E1 e 0,003m no segmento E1–E2, respectivamente.

Tabela 11 – Comparação ângulo e distância entre os dados da estação total (1) e GNSS (2).

Est	Vante	Ângulo (1)	Ângulo (2)	Discrepância (° ' ")	Distância (1) (m)	Distância (2) (m)	Discrepância (m)
E1	E2	124°04'08,831"	123°25'37,280"	0°38'31,551"	5,368	5,371	0,003
E2	E3	54°52'16,292"	54°54'41,547"	0°02'25,255"	9,859	9,920	0,061
E3	E4	51°22'24,874"	51°38'15,599"	0°15'50,725"	5,541	5,479	0,062
E4	E1	129°41'10,003"	130°01'25,574"	0°20'15,571"	3,312	3,434	0,122

Fonte: Os autores

Tabela 12 - Comparação do perímetro e da área entre os dados da estação total e GNSS.

Parâmetro	Estação Total	GNSS	Discrepância
Perímetro (m)	24,080 m	24,204 m	0,124 m
Área (m ²)	28,701 m ²	29,003 m ²	0,302 m ²

Fonte: Os autores. (2025)

Na Tabela 12 em relação às áreas, a diferença entre os métodos foi de 0,302 m², sendo a área obtida pela estação total de 28,701 m² e pelo GNSS PPP de 29,003 m² e a diferença entre os perímetros foi de 0,124 m, sendo o perímetro obtido pela estação total de 24,080 m e pelo GNSS PPP de 24,204 m.

Para melhorar os resultados do método terrestre sugere utilizar um equipamento do tipo da estação total robótica, uma vez que a colimação do alvo é feita sem a interferência do operador e é possível efetuar várias séries de observação automaticamente. Com relação ao método espacial, sugere-se um tempo superior ao que foi utilizado nesse trabalho, ou seja, maior que 6 horas de rastreamento, além disso o prédio do CTG de 6 pavimentos contribuiu para obstruções dos sinais GNSS e efeitos de multicaminho. Ressalta-se que o posicionamento GNSS pode ser feito por outro método como, por exemplo, o posicionamento relativo estático, utilizando uma estação base como referência.

4 CONCLUSÃO

A compatibilização de elementos geométricos de uma poligonal implantada por técnicas de medição terrestre com o uso de uma estação total e espacial, com o uso de receptores GNSS, possibilita uma análise crítica dos dados coletados, ressaltando a confiabilidade e a importância da precisão na medição, fazendo uma análise da qualidade e o controle dos dados medidos e determinados com as duas técnicas de medição.

Neste trabalho, contudo, foi verificada uma discrepância além do permitido entre os ângulos internos, distâncias, perímetros e áreas, conforme apresentado nas Tabelas 11 e 12.

O erro de fechamento angular de 359°58'29,2 da poligonal levantada, classifica a mesma como uma poligonal IIP (Tabela 2). Apesar das precisões das coordenadas geodésicas obtidas pelo posicionamento GNSS PPP estarem na ordem centimétrica e milimétrica (Tabela 9), a comparação entre os elementos geométricos obtidos com as duas técnicas de medição, evidenciam discrepâncias acentuadas, principalmente quando são considerados os vértices E3 e E4.

Recomenda-se processar os dados GNSS coletados, utilizando-se outros métodos de posicionamento GNSS, além do PPP e reavaliar as coordenadas geodésicas dos vértices da estrutura levantada, assim como as respectivas discrepâncias entre os elementos geométricos da poligonal levantada.

5 REFERÊNCIAS

ABNT. NBR - 13133. Normas Técnicas para a Execução de Levantamentos Topográficos. 1994 e 2021.

ABNT. NBR - 14166. Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento. Rio de Janeiro: 1998 e 2022.

ANCIÃES, C.L. C. E OLIVEIRA, DE C.L. Série em Ciências Geodésicas. Transformações entre Redes Geodésicas: considerações sobre os espaços 3D e 2D. p.86. v.3. Curitiba: Imprensa Universitária, 2003. 495 p.: il

ARAÚJO, A. I. P.; SEIXAS, A.; PEREIRA, T. A. J.; SILVA, D. J. N.; FARAH, T. T. F. Q. Poligonação com centragem forçada e sua verificação pelo método da estação desconhecida. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 4., 2012, Recife: UFPE, 2012. p. 003–009.

CHCNAV. 2025. Manual do GPS Centimétrico I50. 68 p. Acessado março 17, 2025.

<https://www.manualslib.com/manual/1598232/Chcnav-I50.html>.

CPETecnologia. Estação Total Geodetic GD2i-8. Disponível em:

<https://www.cpetecnologia.com.br/estacao-total-geodetic-gd2i-8/p>. Acesso em: 17 mar. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Serviço online para pós-processamento de dados GNSS – IBGE-PPP. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16334-servico-online-para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-ppp.html?=&t=processar-os-dados>. Acesso em: 6 jul. 2025.

JÚNIOR, P; SILVA, C; JÚNIOR, P; ALVES, D; MONICO, J. Posicionamento multi-GNSS. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 72, p.1209, 2020

LOCH, C; CORDINI, J. Topografia contemporânea: planimetria. 2.ed. Florianópolis: EdUFSC, 2000. 321p.

MONICO, J. F. G. *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

MENDONÇA, F. J. B.; GARNÉS, S. J. A.; PEREIRA, C. M.; BARROSO NETO, J. A.; MELO, W. D. A. Análise do ajustamento por mínimos quadrados de uma trilateração topográfica com injunções nos planos UTM e topocêntrico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 3., 2010, Recife: [s.n.], 2010. p. 001–009.

MONICO, J. F. G. *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

GARNÉS, A. *AstGeoTop – Aplicativo para Cálculos Astronômicos, Geodésicos e Topográficos*. Versão 2025. [S.l.]: A. Garnés, 2025.

SILVA, I. DA e SEGANTINE, P. C. L. Topografia para engenharia. Teoria e prática de geomática. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

TOPCON. Manual do GPS Hiper V. 122 p. Disponível em:

<https://www.manualslib.com/manual/817243/Topcon-Hiper-V.html>. Acesso em: 17 mar. 2025.